

МАҲМУД ЗАМАХШАРИЙНИНГ “АЛ-УНМУЗАЖ ФИ-Н-НАХВ” АСАРИДА
ФЕЪЛГА ЎХШАШ ЮКЛАМАЛАР ТАҲЛИЛИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600693>

Бобур Исмоилов

Ўзбекистон Миллий Университети

Ўзбекадабиётшунослик кафедраси

ўқитувчиси, Тошкент, Ўзбекистон.

THE ANALYSIS OF PARTICLES WHICH SIMILAR WITH VERBS IN MAHMUD
ZAMAKHSHARIY'S "AL-UNMUZAJ FI-N-NAKHV".

АНАЛИЗ ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДЛОГОВ В «АЛ-УНМУЗАДЖ ФИ-Н-НАХВ»
МАХМУДА ЗАМАХШАРИ .

Аннотация. Мақолада феълга ўхшаш юкломалар (ئُ) ва унинг биродарлари) нинг “Ал-унмузаж фи-н-наҳв” асаридаги таҳлили баён этилган. Ушбу юкломаларнинг хусусиятлари шундаки, гапнинг эгасини насб ҳолатда келишини талаб қилади. Лекин қуйидаги ҳолларда эгага таъсири йўқолиши мумкин: ئُ нинг енгиллашган шакли اِنَّ، اِنَّمَا – нинг ما си، لَكِنَّ нинг енгиллаштирилган (тахфиф) шакли لَكِنَّ، كَانَنَّ нинг енгиллаштирилган шакли كَانَنَّ.

Калит сўзлар: Ҳарф сўз туркуми, юкломалар, сарф, наҳу, феълга ўхшаш юкломалар, “инна ва унинг биродарлари”, фатҳа.

Абулқосим Маҳмуд ибн Умар Замахшарий илм – фаннинг турли соҳаларини, жумладан араб тилининг сарфу наҳвини, адабиёт, луғатшунослик, аруз, тафсир илмларини мукаммал билган. Замахшарий араб тилида назм ва насрда битилган 60 дан ортиқ асарлар муаллифи ҳисобланади. Унинг араб тили грамматикасига оид “Ал-муфасал” асари араб тили наҳву сарфини ўрганишда йирик қўлланма сифатида ғарбда ҳам шарқда ҳам шуҳрат қозонган.

“Унмузаж фи-н-наҳв” эса “Ал-Муфассал” асарининг ихчамлаштириб мухтасар ҳолатга келтирилган асаридир. Асарнинг тили бироз мураккаб, чунки унда грамматикага оид маълумотлар қисқа жумлалар орқали баён этилган.

Мазкур мақолада, “Унмузаж фи-н-наҳв” асарида ҳарф сўз туркумига кирувчи “феълга ўхшаш юкломалар” (инна ва унинг биродарлари) таҳлил доирасига тортилади.

Асардаги ҳарфлар бобида дастлаб ҳарф сўз туркумига оид қуйидаги таъриф

келтирилган:

وهو ما دل على معنى وجد في غيره.

Ҳарф – ўзи мустақил маънога эга бўлмай, ўзидан бошқа сўз билан бирга маъно англатадиган сўздир.

وأصنافه: حروف الإضافة والحروف المشبهة بالفعل وحروف العطف وحروف النفي وحروف التثنية وحروف النداء وحروف التصديق وحروف الاستثناء وحرفا الخطاب وحروف الصلة وحرفا التفسير والحرفان المصدريان وحروف التحضيض وحرف التقريب حروف الاستقبال و حرفا الاستفهام وحرفا الشرط وحرف التعليل وحرف الردع واللامات وتاء التأنيث الساكنة والنون المؤكدة وهاء السكت.

Унинг (ҳарфнинг) турлари қуйидагилар: Предлоглар, феълга ўхшаш юкламалар, боғловчилар, инкор юкламалари, огоҳлантирувчи юкламалар, нидо юкламалари, тасдиқ юкламалари, истисно юкламалари, хитобнинг иккита юкламаси, боғловчилар, иккита тафсир (тушунтириш) юкламалари, масдар ўрнига ишлатилувчи икки юклама, ундаш - даъват юкламалари, яқинлаштирувчи юклама, келаси замон юкламаси, иккита сўроқ юкламалари, иккита шарт юкламалари, қатъий инкор юкламаси, ломлар, муаннас жинсининг сукунли “т” си, кучайтирувчи нун, сактали “ҳ”.

Биз ушбу келтирилган юкламалардан феълга ўхшаш юкламалар таҳлилига тўхталамиз.

الحروف المشبهة بالفعل

Феълга ўхшаш юкламалар

"إن" و"أن" للتحقيق و"الكن" للاستدراك و"كأن" للتشبيه و"اليت" للتمنى و"العل" للترجي.

"أَيْتْ" – тилак учун, "كَأَنَّ" – ўхшатиш учун, "أَيْتْ" – тилак учун, "كَأَنَّ" – чеклаш учун, "أَيْتْ" – такидлаш учун, "أَيْتْ" – тилак тилаш учун, "أَيْتْ" – орзу қилиш учун.

Изоҳ: Асарда *إن* ва аховатуҳани феълга ўхшаш юкламалар деб келтирмоқда.

و"إن" المكسورة مع ما بعدها جملة. و إن المفتوحة مع ما بعدها مفردة. فاكسر في مضان الجمل فافتح في مضان المفردات نحو: إن زيدا منطلق و علمت أنك خارج.

"إن" (алифнинг ҳаракати) касрали – у одатта жумла билан келади, *أَنَّ* (алифнинг ҳаракати) фатҳали - у одатта битта сўз билан келади.

Бутун бир жумла бўлса касралиси яъни "إن" қўйилади, биронта сўз бўлса фатҳалиси яъни "أَنَّ" қўйилади.

Изоҳ: Мазкур юкламалар гапнинг эгасини тушум келишигида яъни фатҳа ҳолатда келишга мажбур қилади. "إن" гапнинг бошида унга боғланиб келиб, “албатта, ҳақиқатда, ҳақиқатан” каби маъноларни, яъни таъкидни билдиради. "أَنَّ" эса тўлдирувчи эргаш гапли қўшма гапни, бош гапга боғловчи вазифасини бажаради ва у “ки...” юкламаси маъносида келади.¹⁰⁴

Масалан: *إن* زيدا منطلق و علمت أنك خارج. Албатта Зайд кетувчи ва билдимки сен чиқувчисан. Ушбу мисолда *إن* юкламаси гапнинг бошида *زيدا منطلق* - Зайд кетувчидир

¹⁰⁴ Н. Иброҳимов. М. Юсупов. Араб тили грамматикаси.-Тошкент.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, 1997.-Ж.1, -Б.343-345.

жумласига боғланиб келмоқда. *كَنْ* эса *أَنَّ* -сен эгалик қўшимчасига боғланиб, жумланинг ўртасида келмоқда.

إذا عطفت اسما على المكسورة بعد ذكر الخبر جاز في المعطوف الرفع والنصب نحو: إن زيدا منطلق وبشر أو بشرا حملا على اللفظ والمحل. وكذلك "لكن" إذا عطفت دون غيرها.

Агар "إن" нинг исмининг уюшган бўлаклари (маътуфи) бўлиб, у хабари (кесими) дан кейин турса, иккинчи уюшган исми (эгаси) ни бош келишиикда ҳам, тушум келишигида ҳам қўйиш мумкин. Масалан: *إنَّ زيدا منطلق وبشرٌ أو بشرًا* – Албатта Зайд (башар) кетувчидир. Ушбу қоида лафзда ҳам ёзувда ҳам мумкин. Бу ерда “башар” сўзи “Зайд” сўзининг уюшган бўлаги бўлиб, уни *بشرٌ* яъни раф ҳолатда ҳам, *بشرًا* яъни насб ҳолатда ҳам қўйиш мумкин экан.

Тўлдирувчи эргаш гапларда, бош гапнинг кесими *قال* - демоқ фелидан иборат бўлса, *إنَّ* юкламаси маносида *إنَّ* юкламаси ишлатилади.¹⁰⁵

Шунингдек "لكن" нинг уюшган эгаси бўлса ҳам бундан бошқача бўлмайди. (худди шу қоида бўлади).

ويبطل عملها الكف والتخفيف ويهينانها للدخول على القبيلتين نحو: انما زيد منطلق وإنما ذهب عمرو إن زيد لكريم وإن كان زيد لكرима و بلغني أنما زيد منطلق و أنما ذهب عمرو وبلغني أن زيد أخوك وبلغني أن قد ضرب زيد. ولكن أخوك قائم ولكن خرج بكر وكان ثدياه حقان وكان قد كان كذا.

إنَّма – нинг *ما* си “инна ва ахаватуҳа”нинг маъносини ўзгартирмасида эгага таъсирини бекор қилади. Масалан: *إنَّما زيدٌ منطلقٌ* - Албатта Зайд кетувчидир. Бунда қўриб турганимиздек *إنَّ* га *ما* қўшилгани учун жумланинг эгаси яъни *إنَّ* нинг исми фатҳа бўлади деган қоида амал қилмайди домма ҳолатда бўлаверади. *وإنَّما ذهب عمرو* - Албатта Амр кетти. Ушбу феълий жумлада ҳам юқоридаги сингари юкламанинг эгага таъсирини йўқотади.

"إنَّ" нинг енгиллашган шакли *إن* бўлиб, унга *ما* қўшилмаганда ҳам эгага таъсири бекор бўлади. Масалан: *إن زيدٌ لكريمٌ* - Албатта Зайд карамлидир (исмий гап) Бунда *إن* нинг бир шакли ҳисоблансада эгани фатҳа ҳолатда эмас домма ҳолатда келтирмоқда. *و إن كان زيدٌ لكريمًا* – Албатта Зайд карамлидир (феълий гап) ушбу феълий жумлада ҳам шундай.

Қуйидаги мисолда *إنَّ* га *ما* қўшилиб унинг ҳам эгага таъсирини йўқотган: *بلغني أنما* (феълий гап) *بلغني أنما ذهب عمرو*, *إنَّ* менга етиб келдики, Зайд кетувчидир (исмий гап), *زيدٌ منطلقٌ* (феълий гап).

إنَّ нинг тахфиф (енгил) ҳолати *أن* бўлиб, унинг ҳам эгага таъсири бўлмайди. Мисол: *بلغني أن* – менга етиб келдики, Зайд сенинг акангдир (исмий гап), *بلغني أن* – менга етиб келдики, Зайд урди (феълий гап). Бунда ҳам юқоридаги сингари “инна” га тегишли қоидалар амал қилади.

لكن -лекин, аммо, бироқ каби маънолрни англатади¹⁰⁶. Ва бу юклама зидлов боғловчиси ҳисобланади. Ушбу юклама ҳам уз исмини яъни жумланинг эгасини

¹⁰⁵ Ўша манба. -Б.345.

¹⁰⁶ Ан-Найм –ул-кабир. Арабча-ўзбекча луғат-Н.: Наманган нашриёти, 2014. –Б.632.

фатҳа ҳолда келтиради. Масалан: كل طلاب ذهبوا الي الجامعة و لكنّ زيدًا لم يذهب - Барча талабалар университетга боришди, лекин Зайд бормади.

لكنّ нинг енгиллаштирилган (тахфиф) шакли لكنّ бўлиб, у ҳам феълий ва исмий гапларда эгага ўз таъсирини йўқотади. Масалан: لكنّ أخوك قائم - лекин сенинг аканг қоимдир (исмий гап), لكنّ خرج بكرّ - лекин Бакр чиқди (феълий гап). Мазкур жумлаларда эга домма ҳолатда келган.

كأنّ - гўё, гўёки, эмишки маъноларини билдиради¹⁰⁷. Ва у ҳам إنّ каби хусусиятга эга юклама ҳисобланади.

Масалан: كأنّ زيدًا أسدّ - худдики Зайд шер кабидир.

كأنّ нинг енгиллаштирилган шакли كأنّ бўлиб, у ҳам эгага ўз таъсирини йўқотади. Масалан: كأنّ قد كان كذا (исмий), كأنّ ندياه حقان (феълий гап).

والفعل الذي يدخل عليه "إن" المخففة يجب أن يكون مما يدخل على المبتدأ والخبر نحو: ان كان زيد لكريما وان ظننته لقائما و"اللام" لازمة لخبرها.

Ташдидсиз "إن" юкламаси билан келган феъл, эга ва кесимга тегишли бўлиш керак. Масалан: ان كان زيدًا لكريما (бунда كان феъли ва زيد га тегишли).

Қуйидаги мисолдаги "лом" кесимга тегишли (қўшилиши) бўлиши керак: لقائما ظننته - уни турувчи деб ўйладим.

ولا بدل "أن" المخففة المفتوحة من أحد الحروف الأربعة إذا دخلت على الأفعال وهي: "قد" و"سوف" و"السين" وحرف النفي نحو: علمت أن قد خرج زيد وأن سوف يخرج وأن سيخرج وأن لم يخرج.

Агар ушбу туртта "لم" и "السين" юкламаларидан бири феълларнинг олдидан келса, ундан олдин енгиллаштирилган фатҳали "أن" керак бўлади.

Масалан: علمت أن قد خرج زيد وأن سوف يخرج وأن سيخرج وأن لم يخرج

билдимки, Зайд аллақачон чиқиб кетган экан. - علمت أن قد خرج زيد

билдимки, у энди чиқаркан - علمت أن سوف يخرج وأن سيخرج

билдимки, у чиқмабди. - علمت أن لم يخرج

Хулоса: "инна ва ахаватуҳа" юкламалари ўзидан кейинги исмга ва феълга ўз таъсирини ўтказиб уларни насб ҳолатда келтиради. Қачонки уларга юкламаси қўшилса ёки улардаги "ташдидли нун" ларнинг тахфиф (суқунли нун) шакли қўлланса ўз таъсирини йўқотади.

Агар "إن" нинг исмининг уюшган бўлаклари (маътуфи) бўлиб, у хабари (кесими) дан кейин турса, иккинчи уюшган исми (эгаси) ни бош келишиикда ҳам, тушум келишигида ҳам қўйиш мумкин. Масалан: إنّ زيدا منطلق وبشر أو بشرًا - Албатта Зайд (башар) кетувчидир.

"إن" юкламаси билан келган феъл, эга ва кесимга тегишли бўлиш керак. Масалан: ان كان زيدًا لكريما (бунда كان феъли ва زيد га тегишли).

¹⁰⁷ Ўша манба.-Б.583.

АДАБИЁТЛАР:

- Н. Иброҳимов. М. Юсупов. Араб тили грамматикаси.-Тошкент.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, 1997.-Ж.1, -Б.453.
2. Ан-Найм –ул-кабир. Арабча-ўзбекча луғат-Н.: Наманган нашриёти, 2014. – Б.805.
3. М.Ҳасанов. Араб тили. –Тошкент.: Наврўз нашриёти, 2018. – Б.359.
4. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно –историческом освящении. –М., 1998. -593с.
5. Antuon El-Dahdah. A dictionary of universal Arabic grammar. Arabic – English. Liban. 1992.-250p.
6. الدكتور حسنى عبد الجليل يوسف. شرح الأنموذج في النحو للعلامة الزمخشري بشرح الأردبيلي جمال الدين بن عبد الغني. مكتبة الآداب. القاهرة. 1990. ص. 231.
7. عباس حسن. النحو الوافي. دار المعارف. القاهرة. 1967. ج 1-4. ص. 712.
8. فؤاد نعمة. ملخص قواعد اللغة العربية. نهضة مصر. 1973. ص. 214.
9. مصطفى غلاييني. جامع الدروس العربية. بيروت. 1995. ص. 331.
10. محمود الزمخشري. المفصل في النحو. مصر ، 1323 هـ/1987م. ص. 408.